

**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

62 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

62 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 62

Тошкент-2022

Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 62-жилд. Илмий журнал. - Тошкент, 2022.

Илмий журнал таъсисчиси: Ўзбекистон География жамияти

Таҳрир кенгаши раиси: Норинбаев Ойбек Кабилжанович

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining халқаро таҳрир кенгаши:

Абдуллабеков Қ.Н. - ф.-м.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); Абдулқосимов А.А. - г.ф.д., профессор (Самарқанд, Ўзбекистон); Ахмет Ертек Т. - профессор, Туркия География жамияти раиси (Истанбул, Туркия); Бабаев А.Г. - г.ф.д., профессор, Туркменистон ФА академиги (Ашгабад, Туркменистон); Дружинин А.Г. - г.ф.д., профессор (Ростов-Дон, Россия); Медеу А.Р. - г.ф.д., профессор, Қозоғистон Миллий ФА академиги (Алмати, Қозоғистон); Мухаббатов Х.М. - г.ф.д., профессор (Душанбе, Тожикистон); Низамиев А.Г. - г.ф.д., профессор (Ўш, Қирғизистон); Рафиқов В.А. - г.ф.д. (DSc), кат.ИХ. (Тошкент, Ўзбекистон); Сатторов Ж.С. - к.-х.ф.д., профессор, Ўзбекистон ФА академиги (Тошкент, Ўзбекистон); Содиков А.М. - и.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); Холматжанов Б.М. - г.ф.д. (DSc), доцент (Тошкент, Ўзбекистон); Чуб В.Е. - г.ф.д., профессор (Тошкент, Ўзбекистон); Холикулов Ш.Т. - к.-х.ф.д., профессор (Самарқанд, Ўзбекистон).

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журнаlining таҳрир хайъати:

Бош муҳаррир - Ҳикматов Ф.Ҳ. - г.ф.д., профессор

Аббасов С.Б. - г.ф.д., профессор; Артикова Ф.Я. – г.ф.н., доцент; Ахмадалиев Ю.И. - г.ф.д., профессор; Миракмалов М.Т. - г.ф.д., доцент; Назаров М.И. - г.ф.н., доцент; Нигматов А.Н. - г.ф.д., профессор; Сабитова Н.И. - г.ф.д., профессор; Сафаров Э.Ю. - т.ф.д., профессор; Тожиева З.Н. - г.ф.д., профессор; Турдимамбетов И.Р. - г.ф.д., доцент; Фазилова Д.Ш. – ф.-м.ф.д., кат. ИХ; Шарипов Ш.М. - г.ф.д. доцент; Эгамбердиев А.Э. - г.ф.н., профессор; Эгамбердиев Х.Т. - г.ф.д., профессор; Зияев Р.Р. - г.ф.ф.д. (PhD); Эрлапасов Н.Б. - г.ф.ф.д. (PhD); Арзикулов Н.Ш.

“Ўзбекистон География жамияти ахбороти” илмий журналий Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация комиссияси томонидан “11.00.00 - География фанлари” йўналиши бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Таҳририят тақдим этилган мақолаларни тақриз қилиш ва қайтариб бериш мажбуриятини олмаган.

Камалов Б.А. Солиев И.Р. Акабоев И.З*.

ЧОТҚОЛ ТОҒ ТИЗМАСИ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ЁНБАҒРИ МУЗЛИКЛАРИНИНГ ИҚЛИМ ИЛИШИ ДАВРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада иқлим илиши тушунчаси, унинг сабаб ва оқибатлари ҳамда Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларининг иқлим илиши давридаги ўзгаришлари ўрганилган ва баҳоланган. Натижада катта музликлар майдонининг 51% гача, кичик музликларда эса 67% гача кичрайганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: иқлим илиши, Чотқол тоғ тизмаси, тоғ музликлари, иқлимий омиллар, ҳароратнинг кўтарилиши, катта ва кичик музликлар, деградация.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДНИКОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА В ПЕРИОД ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изменения климата, его причины и последствия, а также деградации ледников юго-восточного склона Чаткальского хребта в период изменения климата. В результате выявлено, что площади крупных ледников сокращены до 51 %, а малых ледников до 67 %.

Ключевые слова: изменения климата, Чаткальский горный хребет, горные ледники, климатические факторы, повышение температуры, большие и малые ледники, деградация.

EVALUATION OF CHANGES IN GLACIERS OF THE SOUTH-EASTERN SLOPE OF THE CHATKAL RIDGE DURING CLIMATE CHANGE

Abstract: This article studies and evaluates the concept of climate change, its causes and consequences, as well as changes in the glaciers of the southeastern slope of the Chatkal Range during the period of climate change. As a result, it was revealed that the areas of large glaciers were reduced to 51%, and small glaciers to 67%.

Key words: climate change, Chatkal mountain range, mountain glaciers, climatic factors, temperature increase, large and small glaciers, degradation.

Кириш. Маълумки, бугунги кунда нафақат иқлимшунос, метеоролог, палеоиклимшунослар ва гляциолог олимлар, балки бошқа шу соҳага яқин бўлган барчани, ҳаттоки оддий аҳолини ҳам ташвишга солиб келаётган муаммолардан бири - бу иқлим ўзгаришидир. Сабаби, иқлим ўзгариши муаммосининг юзага келиши билан бирга, барча тирик организмларнинг ҳаётида ва яшаш тарзида, ҳатто улар тарқалган ареалларида ҳам ўзгариш бўлишига олиб келмоқда. Шунинг учун бу муаммо бугунги кундаги долзарб саналган муммолар қаторидан жой олиб келмоқда. Албатта бу муаммонинг юзага келишини олимлар турли сабаб ва омиллар билан боғлашмоқда. Хусусан, иқлим ўзгариши сабабларини бир нечта гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Астрономик сабаблар. Бу гуруҳга иқлим ўзгаришини Қуёш ёритувчанлиги, Ер орбитаси элементларининг ўзгариши, Ер ўқи ҳолатидаги тебранишлар билан боғловчи гипотезалар киради [7].

2. Географик ва геофизик сабаблар ҳаво таркибидаги CO₂ ҳиссасининг ўзгаришидан ташқари вулконлар отилиши, улкан метеоритлар тушиши натижасида атмосфера тиниклиги ва таркибининг ўзгариши, Ер сиртининг нур қайтариш қобилиятидаги (Ер альбедосидаги) ўзгаришлар, материклар ва океанлар ўлчамлари ва улар жойлашинининг ўзгаришлари, баланд тоғларнинг пайдо бўлиши кабиларни ўз ичига олади.

3. Антропоген сабаблар инсон фаолияти билан боғлиқ. Инсон ерни ҳайдаб, деҳқончилик билан шуғуллана бошлагандаёқ иқлимга, тўғрироғи об-ҳавога ўзи билмаган

* Камалов Баходир Асомович - Наманган давлат университети Экология кафедраси профессор, г.ф.д., e-mail: kamolov-1942@inbox.ru

* Солиев Иқболжон Раҳмонбердиевич - Наманган давлат университети География кафедраси доценти в.б., г.-м.ф.ф.д. (PhD). e-mail: soliyev_1984@mail.ru

* Акабоев Исмадулла Зиядулла ўғли - Наманган давлат университети География кафедраси стажёр-ўқитувчиси. e-mail: iakaboev@mail.ru

ҳолда таъсир эта бошлаган; ҳайдалган ердан шамол майда заррачаларни кўпроқ учуриб, ёғин ўзакларини кўпайтирган. Ҳозирда эса атмосферада карбонат ангидрид микдорининг ошиши, ўрмон ресурсларини қисқариб бориши, денгиз ва океанлардаги турли чиқиндилар микдорини ортиши, атмосферага чиқарилаётган саноат чиқиндиларининг ортиши ва атмосферада парник газларининг ўта кўп микдорда тўпланиши, атмосферада аэрозолларни ортиши, космосни ўрганиш мақсадида унга турли космик кемаларни кўп микдорда учурилаётгани натижасида озон қатламининг юпқалашиши ва бошқалар.

Иқлим ўзгариши натижасида глобал ҳароратнинг кўтарилиши турли тадқиқот марказлари томонидан турлича баҳоланмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича доиравий конвенцияси (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) нинг 2000 йилдаги ҳисоботида кўра XX асрга келиб иқлим тахминан 0,6 °C кўтарилган деган хулосаларни кўриш мумкин [1]. Иқлим ўзгариши бўйича ҳукуматлараро гуруҳ олимларининг IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)нинг 2001 йилдаги уч жилдли ҳисоботида қайд этилишича XXI аср охирига бориб ер шари иқлими 1,4 °C - 5,8 °C гача исиши мумкинлиги келтирилган [1]. Иқлим ўзгариши бўйича ҳукуматлараро гуруҳ олимларининг (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) фикрича бугунги кунда ер иқлими ўртача 1,5 °C га кўтарилган [2], XX аср ва XXI аср бошларида исишнинг турғун тамойилини кўрсатмоқда, унинг суръати ўн йиллик учун 0,2 °C дан ошади, бу шимолий яримшар бўйича исишнинг ўртача суръатидан 40 фоизга ортиқдир [3], Greenpeace Australia Pacific тадқиқотлар бўлими бошлиғи Никола Казуленинг таъкидлашича, глобал исиш оқибатида Тинч океанидаги айрим орол давлатлар йўқ бўлиб кетиши мумкин. «Дунё океани сатҳининг кўтарилиши Кирибати, Вануату ва Сулаймон ороллари яшаш учун яроқсиз ҳолга келтиради», дейди мутахассис, Ҳисоботда айтилишича, ҳар бир кўшимча 0,5 °C глобал исиш иссиқлик тўлқинлари, кучли ёмғирлар, қурғоқчилик ва экстремал об-ҳаво ҳодисалари интенсивлиги ва частотасининг сезиларли даражада ошишига олиб келади [4].

Ушбу шароитда музликлар майдонининг ўзгаришини атрофича ўрганиш, улар майдони ўзгаришига иқлимий омилларнинг таъсирини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқот ишининг асосий мақсади Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришларини аниқлашдир. Ушбу мақсадни амалга оширишда қуйидаги **вазифалар** белгиланди: 1) Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларининг морфологик типларини ўрганиш ва гуруҳлаш; 2) Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларини баландлик бўйича тақсимотини ўрганиш; 3) Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларини дарё ҳавзалари бўйича тақсимотини ўрганиш ва улардаги ўзгаришларни баҳолаш; 4) Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағридаги майдони 0.1 км² дан катта ва кичик бўлган музликлар сонини аниқлаш ва уларни ўзгаришини аниқлаш.

Асосий қисм. Тадқиқотда Норин дарёси ҳавзасини Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқларининг тоғ музликлари майдонидаги ўзгаришларни 1970 ва 2016 йилги маълумотлар асосида таҳлил қилинди. Норин дарёси ҳавзасини Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқларининг тоғ музликлари харитаси 1-расмда келтирилган. Музликлар асосан Чотқол тоғ тизмасининг жануби-шарқий ён бағирлари, тизманинг жанубий ён бағирлари шоҳлари, Узунаҳматтоғ, Талас Олатови тизмасининг жанубий ён бағирлари ва унинг шимолий шоҳларининг ён бағирлари бўйлаб жойлашган.

Ушбу музликлар тўғрисидаги маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. Таҳлилга тортилган маълумотлар 1970 йилдаги музликлар каталогига [6] кўра ва 2018 йилдаги Марказий Осиё Ер амалий тадқиқотлар институти (Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ)) маълумотларидан олинган.

Ўтган асрнинг охириги чораги бошланиш арафаси 1970 йилда Норин дарёси ҳавзасини Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқларининг тоғ музликлари сони 112 тани ташкил қилиб, шундан 69 тасининг майдони 0.1 км.кв дан катта бўлса, 43 тасининг майдони 0.1

км.кв дан кичик музликларга тўғри келган. Уларнинг умумий майдони 26,1 км.кв га тенг бўлган.

1-расм. Норин дарёси ҳавзасининг Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқлари ҳавзаларидаги тоғ музликлари харитаси

Асримиз бошлари 2016 йилга келиб ушбу музликлар сони 98 та бўлиб, улар катта ва кичик музликлар сонига тенг тақсимланган. Шу даврда музликларнинг умумий майдони эса 20,3 км.кв.га тушиб қолган. Тахли қилинаётган ҳудудларда жойлашган музликлар сони ва майдони 1970-2016 йиллар оралиғида камайиб борганини кўрсатади.

2-расм. Норин дарёси ҳавзасининг Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқлари ҳавзаларидаги тоғ музликларининг сони ва майдони

Юқоридаги ўзгаришларни дарёлар ҳавзасида қандай кечаётганини аниқлаш мақсадида ҳар бир дарё ҳавзасини алоҳида таҳлил қилиб кўрдик. Таҳлил натижаларига кўра Қосонсой дарё ҳавзасида 1970 йилдаги 0.1 км. кв.дан майдони катта бўлган музликлар сони 7 та уларнинг майдони эса 1.3 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб 0.1 км. кв.дан майдони катта бўлган музликлар сони 5 тани, уларнинг майдони 0.8 км. кв.га тушиб қолган.

Худди шу дарё ҳавзасидаги 0.1 км. кв.дан майдони кичик бўлган музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда уларнинг сони 3 та, майдони 0.2 км. кв.ни ташкил этган. 2016 йилга келиб, музликлар сони 2 тага майдони эса 0.1 км. кв.га тенг бўлган.

Худди шундай камайиш тенденциясини Подшоотасой дарё ҳавзасида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, 1970 йилда майдони 0.1 км. кв.дан катта бўлган музликлар сони 13 та уларнинг майдони эса 3.2 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб майдони 0.1 км. кв.дан катта бўлган музликлар сони 7 та, уларнинг майдони эса 2.2 км. кв.ни ташкил этган. Подшоотасой ҳавзасидаги 0.1 км. кв.дан майдони кичик бўлган музликларни таҳлил

қилинганда 1970 йилда уларнинг сони 22 та, майдони эса 1.5 км. кв.ни ташкил этган. 2016 йилга келиб, ҳавзадаги майдони 0.1 км. кв.дан кичик бўлган музликлар сони камайиб 10 тага майдони эса 0.5 км. кв.га тенг бўлган.

Чотқол тоғ тизмасининг жануби-шарқий ёнбағирлари ва тизманинг жанубий ён бағирларидан бошланувчи Қорасув дарё ҳавзасидаги музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар 12 та, уларнинг майдони эса 4.3 км.кв.ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар 2016 йилга келиб, майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар 8 та, уларнинг майдони эса 2.1 км.кв.ни ташкил этган. Худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км. кв.дан кичик бўлган музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда уларнинг сони 5 та, майдони эса 0.3 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб, музликлар сони ортиб 9 тага майдони эса 0.4 км. кв.га тенг бўлган. Бундан кўриниб турибдики дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони ва майдонини камайиб, худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан кичик бўлган музликларни сони ва майдони ортиб бормоқда.

Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ёнбағри ва тизманинг жанубий ён бағри (Талас Олатови)дан бошланувчи Қорағўлжа дарё ҳавзасидаги (Узунаҳмат, Норин, Сирдарё дарёлари) музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони 18 та, уларнинг майдони эса 5.6 км.кв.ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар 2016 йилга келиб, майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони 16 та, уларнинг майдони эса 4.2 км.кв.ни ташкил этган.

Худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км. кв.дан кичик бўлган музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда уларнинг сони 8 та, майдони эса 0.6 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб, музликлар сони ортиб 16 тага майдони эса 0.8 км.кв.га тенг бўлган. Бундан кўриниб турибдики дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони ва майдони камайиб, худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан кичик бўлган музликларни сони ва майдони ортиб бормоқда. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак майдони 0.1 км.кв.дан кичик бўлган музликларни сони 8 тага майдони эса 0.2 км. кв.га ортганлигини кўриш мумкин.

Талас Олатови тизмасининг жанубий ёнбағирлари ва унинг шимолий шохларининг ён бағирларидан бошланувчи Узунаҳмат дарё (Норин, Сирдарё дарёлари) ҳавзасидаги музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони 19 та, уларнинг майдони эса 8.7 км.кв.ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткичлар 2016 йилга келиб, майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони 13 та, уларнинг майдони эса 8.5 км.кв.ни ташкил этган. Худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км. кв.дан кичик бўлган музликларни таҳлил қилинганда 1970 йилда уларнинг сони 5 та, майдони эса 0.4 км. кв.ни ташкил этган бўлса, 2016 йилга келиб, музликлар сони ортиб 12 тага майдони эса 0.7 км. кв.га тенг бўлган. Бундан кўриниб турибдики дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан катта бўлган музликлар сони ва майдони камайиб, худди шу дарё ҳавзасидаги майдони 0.1 км.кв.дан кичик бўлган музликларни сони ва майдони ортиб бормоқда. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак майдони 0.1 км.кв.дан кичик бўлган музликларни сони 7 тага майдони эса 0.3 км. кв.га ортганлигини кўриш мумкин.

Юқоридаги таҳлиллар Сирдарё ҳавзасини Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастада жойлашган ўнг ирмоқлари ҳавзасидаги музликлар майдонини қисқариб бораётганини кўрсатади. Фақатгина Узунаҳмат дарёси ҳавзасида 0.1 км.кв.дан кичик музликлар майдони бироз кўпайган. Музликларнинг умий майдонининг қисқариши Қорасув, Подшоотасой ва Косонсой ҳавзаларида жадалроқ кечмоқда. Ушбу дарёлар ҳавзаларидаги музликларнинг майдони 1970 йилга нисбатан 2016 йилда 40% ва ундан ортиқроқга қисқарган. Бу кўрсаткичлар Қорасув, Подшоотасой ва Косонсой дарёларининг ҳавзаларида 1970-2016 йиллар оралиғида музликларнинг майдони йилига ўрта ҳисобда 1% атрофида қисқариб борганини кўрсатади (2-жадвал).

1-жадвал

Сирдарё ҳавзасининг Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг irmoқлари ҳавзаларидаги тоғ музликлари

Дарё номлари	Марказий Осиё Ер амалий тадқиқотлар институтининг 2016 йилги маълумотлари [5]				Жаъми		Собик Иттифоқнинг музликлари каталогига кўра (14-жилд, 2-сон, 1-қисм)[6]				Жаъми	
	майdonи 0,1 км. кв.дан ортиқ бўлган музликлар		майdonи 0,1 км. кв.дан кам бўлган музликлар				майdonи 0,1 км. кв.дан ортиқ бўлган музликлар		майdonи 0,1 км. кв.дан кам бўлган музликлар			
	сони	майdonи	сони	майdonи	сони	майdonи	сони	майdonи	сони	майdonи	сони	майdonи
Косонсой дарёси ҳавзаси (Сирдарё дарёси) - Чотқол тоғ тизмасининг Жанубий-Шарқий ёнбағирлари	5	0,8	2	0,1	7	0,9	7	1,3	3	0,2	10	1,5
Подшоата дарёси ҳавзаси (Сирдарё дарёси) - Чотқол тоғ тизмасининг Жанубий-Шарқий ён бағирлари	7	2,2	10	0,5	17	2,7	13	3,2	22	1,5	35	4,7
Қорасув дарё ҳавзаси (Норин, Сирдарё дарёлари) - Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ён бағирлари ва тоғ тизмасининг жанубий ён бағирлари шохлари. Узунахматтоғ	8	2,1	9	0,4	17	2,5	12	4,3	5	0,3	17	4,6
Қорағўлжа дарё ҳавзаси (Узунахмат, Норин, Сирдарё дарёлари) - Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ён бағри ва тизманинги жанубий ён бағри. Талас Олатови	16	4,2	16	0,8	32	5,0	18	5,6	8	0,6	26	6,2
Узунахмат дарё ҳавзаси (Норин, Сирдарё дарёлари) - Талас Олатови тизмасининг жанубий ён бағирлари ва унинг шимолий шохларининг ён бағирлари	13	8,5	12	0,7	25	9,2	19	8,7	5	0,4	24	9,1

Жадвал Централъно-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ Бишкек-2018. 709 с.) маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

**Сирдарё ҳавзасининг Кўкемерён дарёси қуйилишидан пастдаги ўнг ирмоқлари
ҳавзалари тоғ музликларининг ўзгариши**

Музликлар жойлашган дарё ҳавзалари	1970 йилга нисбатан 2016 йида музликлар майдонининг ўзгариши					
	Жами музликлар		0,1 км.кв дан катта музликлар		0,1 км.кв дан кичик музликлар	
	км. кв	%	км. кв	%	км. кв	%
Косонсой дарёси ҳавзаси (Сирдарё дарёси) - Чотқол тоғ тизмасининг Жанубий-Шарқий ёнбағирлари	-0,6	-40	-0,5	-38	-0,1	-50
Подшоота дарёси ҳавзаси (Сирдарё дарёси) - Чотқол тоғ тизмасининг Жанубий-Шарқий ёнбағирлари	-2	-43	-1,0	-31	-1,0	-67
Қорасув дарё ҳавзаси (Норин, Сирдарё дарёлари) - Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ёнбағирлари ва тоғ тизмасининг жанубий ёнбағирлари шохлари. Узунаҳматтоғ	-2,1	-46	-2,2	-51	0,1	33
Қорағўлжа дарё ҳавзаси (Узунаҳмат, Норин, Сирдарё дарёлари) - Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ёнбағри ва тизманинг жанубий ёнбағри. Талас Олатови	-1,2	-19	-1,4	-25	0,2	33
Узунаҳмат дарё ҳавзаси (Норин, Сирдарё дарёлари) - Талас Олатови тизмасининг жанубий ёнбағирлари ва унинг шимолий шохларининг ёнбағирлари	0,1	1	-0,2	-2	0,3	75

Майдони 0.1 км.кв дан катта музликларнинг қисқариб бориши деярли барча дарёлар ҳавзаларида кузатилади. Бу қисқариш айниқса Қорасув дарёси ҳавзасида жадал кечмоқда. Ушбу дарё ҳавзасидаги 1970 йилдаги музликлар 2016 йилга келиб тенг ярмидан ортиқроқга қисқарган. Бу ҳолат Подшоотасой ва Косонсой дарёларининг ҳавзаларида ҳам нисбатан жадал кечмоқда. Майдони 0.1 км.кв дан ортиқ бўлган музликлар майдони Узунаҳмат дарёси ҳавзасида кам қисқармоқда. Ушбу дарё ҳавзасида майдони 0.1 км.кв дан ортиқ бўлган музликлар майдони тахлил қилинаётган даврда атига 2% га қисқарган. Бу қисқариш умумий ҳолда тоғ музликларининг майдонини ўзгариб туриш тенденциясидан катта фарқ қилмайди.

Косонсой ва Подшоотасой дарёлари ҳавзаларида 0.1 км.кв дан кичик майдонга эга музликлар жадал қисқариб бораётганини кўриш мумкин. Подшоотасой ҳавзасида кичик музликлар майдони 1970-2016 йиллар оралиғида 50 % га, Косонсой ҳавзасида эса 67 % га қисқарганини кўриш мумкин. Қорасув, Қорағўлжа ва Узунаҳмат дарёлари ҳавзаларида эса кичик музликлар майдони кўпайиб бормоқда. Узунаҳмат дарёси ҳавзасида 1970 йилга нисбатан 2016 йилда музликлар майдони 75 % кўпайган. Бу дарёлар ҳавзаларидаги кичик музликлар майдонининг кўпайиши катта музликлар майдонининг қисқариши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Чунки тахлилга тортилган дарёлар ҳавзаларининг барчасида катта музликлар сони камайиб бормоқда. Бу ўз навбатида катта музликлар бўлиниб кичик музликларни ҳосил қилиётганини кўрсатади.

Ўрганилган дарё ҳавзаларидаги музликлар морфологик турлари бўйича тахлил қилинганда қуйдагилар аниқланди [5]. Косонсой дарё ҳавзасидаги мавжуд 7 та музликларнинг морфологик тури асосан кар, кар – водий ва осилган кар музликларидан иборат. Подшоотасой дарё ҳавзасидаги мавжуд 17 та музликларнинг морфологик тури асосан кар ва осилган кар музликларидан иборат. Қорасув дарё ҳавзасидаги мавжуд 17 та музликларнинг морфологик тури асосан кар ва осилган водий музликларидан иборат. Қорағўлжа дарё ҳавзасидаги мавжуд 32 та музликларнинг морфологик тури

асосан кар, кар – водий, осилма кар, осилма – водий, кулуар (сахна орқасидаги) ва нишабли-кар музликларидан иборат. Узунахмат дарё ҳавзасидаги мавжуд 25 та музликларнинг морфологик тури асосан кар, кар – водий ва катловинали музликларидан иборат.

Дарёлар ҳавзаларидаги музликларни қуйи ва юқори чегараларининг ўртача баландликлари ўрганилганда, қуйдагилар аниқланди [5]. Косонсой дарё ҳавзасидаги мавжуд музликларнинг қуйи чегараларини ўртача баландлиги 3680 метр, юқори чегараларининг ўртача баландлиги 4064 метр. Подшоотасой дарё ҳавзасидаги мавжуд музликларнинг қуйи чегараларини ўртача баландлиги 3683 метр, юқори чегараларининг ўртача баландлиги 3847 метр. Қорасув дарё ҳавзасидаги мавжуд музликларнинг қуйи чегараларини ўртача баландлиги 3553 метр, юқори чегараларининг ўртача баландлиги 3841 метр. Қорағўлжа дарё ҳавзасидаги мавжуд музликларнинг қуйи чегараларини ўртача баландлиги 3423 метр, юқори чегараларининг ўртача баландлиги 3755 метр. Узунахмат дарё ҳавзасидаги мавжуд музликларнинг қуйи чегараларини ўртача баландлиги 3451 метр, юқори чегараларининг ўртача баландлиги 3824 метр.

Дарёлар ҳавзаларидаги музликларни умумий экспозицияси ўрганилганда, қуйдагилар аниқланди [5]. Косонсой дарё ҳавзасидаги мавжуд музликлар асосан шимоли-ғарбий, шимолий ва шарқий экспозицияда жойлашган. Подшоотасой дарё ҳавзасидаги мавжуд музликлар асосан шимоли-шарқий, шарқий, шимоли-ғарбий ва шимолий экспозицияда жойлашган. Қорасув дарё ҳавзасидаги мавжуд музликлар асосан жануби-шарқий, шимоли-шарқий, шарқий, шимоли-ғарбий ва шимолий экспозицияда жойлашган. Қорағўлжа дарё ҳавзасидаги мавжуд музликлар асосан шимолий, шимоли-ғарбий, шимоли-шарқий, шарқий, жанубий, жануби-ғарбий ва ғарбий экспозицияда жойлашган. Узунахмат дарё ҳавзасидаги мавжуд музликлар асосан шимоли-ғарбий, шимолий, шимоли-шарқий, шарқий, шимолий экспозицияда жойлашган.

Юқоридаги таҳлиллар натижаларига таяниб қуйидаги **хулосаларга** келиш мумкин:

- ҳам катта, ҳам кичик музликлар сони ва майдонини қисқариб бориши Чотқол тоғ тизмасининг жанубий-шарқий ёнбағирларидан бошланувчи Косонсой ва Подшоотасой ҳавзаларида рўй бермоқда. Бу ҳолат тоғларнинг қуёшга нисбатан жойлашиш экспозицияси билан боғлиқ бўлиши мумкин;

- катта музликлар сони ва майдонининг қисқариб, кичик музликлар сони ва майдонинг кўпайиши Чотқол тизмасининг жануби-шарқий ёнбағирлари ва тоғ тизмасининг жанубий ёнбағирлари тармоқлари, Узунахматтоғ, Талас Олатови тизмасининг жанубий ёнбағирлари ва унинг шимолий тармоқлари ёнбағирларидан бошланувчи Қорасув ва Қорағўлжа дарёлари ҳавзаларида кузатилмоқда;

- Узунахмат дарёси ҳавзасидаги музликлар майдонининг ўзгариши алоҳида диққатга сазовор. Бу дарё ҳавзасида музликларнинг умумий майдони биров кўпайган бўлса, кичик музликларнинг майдони жадал ортиб бормоқда. Таҳлил қилинган даврда кичик музликлар майдони 75 % га катталашган. Буни кўпайишни дарё ҳавзасидаги музликларнинг экспозицияси билан боғлаш мумкин. Зеро, бу дарё ҳавзасидаги музликлар асосан шимоли-ғарбий, шимолий ва шимоли-шарқий экспозицияда жойлашган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Изменение климата: Комплект информационных карточек по изменению климата. ЮНЕП РКИК ООН. 2000 г. 64 с.

2. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cop21/> (Конференция по климату в Париже 2015 года)

3. Набиев Ў.А. Иқлим ўзгариши, унинг таъсирини тушуниш ва хавфли оқибатларини

баҳолаш, Ўзбекистонда иклим ўзгаришига мослашиш чора-тадбирлари ва қўллаш чоралари, хорижий тажриба. – Тошкент, 2018. - 63 б.

4. Te Mana o te Moana. The state of the climate in the pacific 2021. Report Greenpeace Australia Pacific

5. Центрально-Азиатский институт прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ). – Бишкек, 2018. - 709 с.

6. Каталог ледников СССР. Том 14. Средняя Азия. Выпуск 1. Бассейн р. Сыр-Дарья. Часть 2. Бассейн р. Чаткал Том 14, Вып. 1. – Л.: Гидрометеоздат, 1970 г., - 44 стр.

7. Арушанов М.Л. Климатический спектр планеты Земля. – Ташкент, НИГМИ, 2010. -159 с.

8. <http://www.cawater-info.net/bk/1-1-5.htm> (Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии)

Хикматов Б.Ф.*

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ РЕК И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА

Аннотация. Статья посвящена ретроспективному рассмотрению методов расчета максимальных расходов воды как равнинных, так и горных рек. Даны определения таким понятиям, как «максимальный сток», «максимальный расход воды», «мгновенный срочный максимальный расход воды» и другим, показаны особенности их различия. В результате анализа и сопоставления, предложены наиболее подходящие формулы для расчета максимальных расходов воды горных рек.

Ключевые слова: расход воды, половодье, паводок, максимальный расход воды, методы расчета, эмпирические формулы, точность, практическое применение.

Дарёларнинг максимал сув сарфлари ва уларни ҳисоблаш усуллари

Аннотация. Мақолада ҳам текислик, ҳам тоғ дарёлари максимал сув сарфларини ҳисоблаш усуллари ретроспектив ёндашув асосида қўриб чиқилган. «Энг катта сув сарфи», «максимал оқим», «оний максимал сув сарфи» каби тушунчаларга таъриф берилган, уларнинг фарқлари кўрсатилган. Таҳлиллар ва таққослашлар натижалари асосида тоғ дарёлари максимал сув сарфларини ҳисоблашнинг энг мақбул ифодалари таклиф этилган.

Калит сўзлар: сув сарфи, тўлинсув, тошқин, максимал сув сарфи, ҳисоблаш усуллари, эмпирик ифодалар, аниқлик, амалиётда қўллаш.

Maximum rivers water discharge and methods for their calculation

Annotation. The article is devoted to a retrospective review of methods for calculating the maximum water discharges of both lowland and mountain rivers. Definitions of such concepts as "maximum runoff", "maximum water flow", "instant urgent maximum water flow" and others are given, the features of their differences are shown. As a result of the analysis and comparison, the most suitable formulas for calculating the maximum water flow in mountain rivers are proposed.

Key words: water flow, high water, high water, maximum water flow, calculation methods, empirical formulas, accuracy, practical application.

Введение. Как отмечает В.Л.Шульц: «максимальные расходы воды на реках Средней Азии обычно приурочены к фазе половодья» [15]. Здесь необходимо отметить, что их величина зависит от морфометрических показателей речного бассейна и типа питания рек. Например, на реках ледникового-снегового типа питания максимальные расходы воды, в основном, формируются за счет талых вод ледников и снежного покрова в период теплого полугодия. Здесь, в общем стоке максимальных расходов, дождевые воды играют наименьшую роль.

На реках снегово-ледникового питания участие дождевых вод в формировании максимальных расходов воды также невелико. А на реках снегового и, в особенности, снегово-дождевого питания жидкие осадки принимают активное участие в формировании их максимальных расходов воды. В условиях Средней Азии на

* Хикматов Бекзод Фазлидинович, д.ф.г.н. (PhD), первый заместитель начальника Института гражданской защиты при Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. E-mail: fvfmi@umail.uz.

Рапиқов Б.Р. Норин дарёси оқимининг ўзгарувчанлигига Тўхтағул сув омборининг таъсири.....	111
Нишонов Б.Э., Абдиева М.Ш. Зарафшон дарёсининг газ режими хусусиятлари....	116
Агзамов Ф.С., Тилляходжаева З.Д., Кадыров Б.Ш. Краткая гидрологическая характеристика реки Пскем.....	121
Камалов Б.А. Солиев И.Р. Акабоев И.З. Чотқол тоғ тизмаси жанубий-шарқий ёнбағри музликларининг иқлим илиши давридаги ўзгаришларини баҳолаш.....	126
Хикматов Б.Ф. Максимальные расходы воды рек и методы их расчета.....	133
Махмудов Ж.К., Нишонов Б.Э. Иқлим исишининг ҳозирги шароитида Қамчиқ довоида қор кўчки режимининг ўзгаришлари.....	139
Рахмонов К.Р., Исоқов Ж.И., Хўжамова И.М. Сангзор-Зоминсув ҳавзаси дарёлари сув сарфлари ва муаллақ оқизикларининг ўзгарувчанлиги ҳақида.....	143
Махмудов Ж.К., Нишонов Б.Э. Қор кўчкилари хавфи мавжуд худудларнинг хавфлилик даражалари (Қамчиқ ва чимён қор кўчки станциялари мисолида).....	148
Зияев Р.Р., Ҳалимова Г.С., Саидова Д.А. Зарафшон дарёси ҳавзасида атмосфера ёғинларининг иқлим илиши шароитидаги ўзгаришлари.....	152
Солиев Э.А., Бердиев Ғ.Х. Фарғона водийси ҳаво хароратидаги ўзгаришлар ва унинг оқибатлари.....	159
Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж. Экологические факторы климатических изменений в Южном Приаралье.....	166
Баратов Х.А., Аденбаев Б.Е. Ўрта Зарафшон воҳалари суғориладиган ерларининг сув-туз баланси.....	173

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА
ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

Сафаров Э.Ю., Алланазаров О.Р., Пардабоев А.П. Кадастр тизимини юритишда муҳандислик фанлари интеграцияси.....	178
Azizjon Ruziev, Lóránt Földvály. Comparison of the reliability of the most frequently used surveying techniques.....	181
Пренов Ш.М., Уврайимов С.Т. Ислом цивилизацияси маданий мерос объектларининг геоинформацион базасини яратиш.....	189
Щукина О.Г., Рахмонов Д.Н., Абдукаримов М.М. Сравнительная характеристика аналогового и цифрового методов создания фотопланов.....	195
Беканов К.К., Мўминов А.А., Очилов Ш.Ш., Атабаев С. Ер ресурслари WEB-карталари сериясини яратиш масалалари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Якубов Ғ.З., Муборақов Х., Юсупжонов О.Ғ., Рахимов Ш.Ш. Космик суратларда қишлоқ хўжалиги объектларини визуал усулда дешифровка қилиш.....	199
Рахимбердиева М.Н., Фазилова Д.Ш. Геодезический мониторинг тектонических деформаций в ферганской долине.....	204
Наврузов Р.М., Бабаев Н.З. Особенности применения электронно-цифровых топографических карт в навигации.....	211
	216

ЮБИЛЕЙЛАР
ЮБИЛЕИ

Алланов Қилич Аллақулович 70 ёшда.....	222
--	-----

ХОТИРА
ПАМЯТЬ

Устоз Расулов Атҳам Раҳматович ҳамиша ёдимизда.....	224
---	-----